

Vervolg OETC-discussie (5 en slot)

• Geert Driessen

Ingezonden stuk

In het maart-nummer van Samenwijs reageerden Sibe Soutendijk en Rian Aarts op een eerdere reactie van mij op een artikel van Soutendijk over het OETC. Een laatste weerwoord.

Wat Soutendijk in zijn reactie vooral doet is nieuwe gezichtspunten aandragen en nuanceringen aanbrengen. Met sommige daarvan ben ik het in zekere opzichten eens, met andere niet. Het ontbreekt me aan ruimte om er hier diepgaand op in te gaan. Wat zijn artikel met name laat zien is dat het doen van rechtlijnige uitspraken niet zonder problemen is en daar ben ik het grondig mee eens.

Afsluitend nog twee inhoudelijke opmerkingen. Zowel Soutendijk als Aarts stellen dat er geen negatieve effecten zijn van OETC. Toch worden er op de

pagina's 144, 148, 152 en 174 van Aarts' proefschrift negatieve samenhangen gepresenteerd van OETC-deelname met Turks mondeling, Nederlandse taal, rekenen en informatieverwerking, advies v.o., leerjaar 1 en leerjaar 2 v.o, toets en vragen functionele geletterdheid Nederlands. Weliswaar zijn de betreffende correlaties, *let wel: na correctie* voor onder andere de mate waarin de ouders de Nederlandse taal beheersen, niet significant, maar dat liefst negen effecten negatief zijn geeft mij toch te denken.

Soutendijk en Aarts concluderen,

respectievelijk suggereren op basis van Aarts' onderzoek dat Turkse kinderen in Nederland met twee uur OETC per week bijna even goed zijn in het Turks als Turkse kinderen in Turkije zelf die meer dan twintig uur per week onderwijs in het Turks krijgen en in een volledig Turkstalige omgeving opgroeien.

Als dit werkelijk waar zou zijn, lijkt met dit een fantastisch resultaat van het OETC, en is er ook alle aanleiding het 'produkt' OETC naar Turkije te exporteren. Naar mijn indruk wordt hier echter duidelijk een selectieve conclusie getrokken, iets dat Soutendijk juist zegt zo te verfoeien. •

SAMENWIJS besteedt iedere maand veel aandacht aan onderwijs, arbeid en cultuur van etnische groepen in Nederland en Vlaanderen.

**Wilt u deze ontwikkelingen op de voet volgen?
Neem dan snel een abonnement!**

Dat is zo voor elkaar als u even schrijft, belt of faxt

Het adres is

voor Nederland

Postbus 181
2950 AD Alblasserdam
telefoon
020 - 6893051
fax
020 - 6890403

voor België

Blijde Inkomststraat 7
3000 Leuven
telefoon
016 - 325355
fax
016 - 325360